

PLANILLA DE RECOLECCION DE DATOS

CÓDIGO: _____

No. de Historia Clínica: _____

Edad: _____ **Sexo:** M___ F___

Dirección:

Teléfono:

Motivo de Consulta:

Estudios de laboratorio /Antropometría	Iniciales	Seguimiento				
		1ra Consul	2da Consul	3ra Consul	4ta Consul	5ta Consul
Peso						
TA						
IMC						
Hemoglobina						
Hematocrito						
Leucos						
Gram						
VSG						
Creatinina						
TG						
Colesterol						
Glicemia						
Ac. Úrico						
P. totales						
Albúmina						
Hierro						

Calcio						
Fósforo						
Urea						
PCR						
Ecografía Renal						

Fecha						
Estadio						
1						
2						
3a						
3b						
4						
5						

Comorbilidades

Cardiopatía isquémica Dislipemia Síndrome metabólico Obesidad
 Enfermedad periodontal Arteriopatía periférica Monorreno Amiloidosis
 Enfermedad sistémica Poliquistosis renal Insuficiencia cardiaca
 Hipertensión arterial sistémica Otra

Tipo de factores de riesgo de enfermedad renal crónica

Hábito de fumar Consumo de alcohol Proteinuria
 Consumo drogas potencialmente nefrotóxicas
 Antecedente/ enfermedad obstructiva urológica
 Hematuria aislada luego de descartar una causa urológica

Aspectos relacionados con el estilo de vida

Adherencia terapia hipoglicemiante Agentes nefrotóxicos Infecciones*

Situaciones estresantes Uso de analgésicos Consumo habito fumar

Dieta sana a salud renal Actividad física Consumo alcohol

Consumo café Adecuada relación P-F Satisfacción por la vida

Familia disfuncional Falla renal aguda

Estado final: Vivo_____ HD_____ DP_____ Fallecido_____

Fecha de fallecimiento_____ Causa de muerte_____